

SANEAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RECÔNCAVO NORTE E INHAMBUPE – UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

SANEAMIENTO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE RECÔNCAVO NORTE E INHAMBUPE – UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

SANITATION IN THE RECÔNCAVO NORTE AND INHAMBUPE HYDROGRAPHIC BASIN – A BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Marley Oliveira de Souza¹, José Moisés Cruz da Silva², Luísa Magalhães Araújo³ e Janiara Alves Batista⁴.

¹Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, marleyoliveiradesouza@gmail.com, 0009-0009-3886-5281;

² Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, moises2308cruz@gmail.com, 0009-0006-2015-4957;

³Mestra em Meio ambiente, Águas e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, luisaaraujo@unecb.br, 0000-0003-0494-4386;

⁴Mestra em Recursos Hídricos e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, janiarabatista@unecb.br, 0000-0002-7054-5087.

Eixo Temático 10 – Saúde pública e controle de vetores

Indicadores de monitoramento e avaliação de saúde ambiental rural.

Eje Temático 10 – Salud Pública y Control de Vectores

Indicadores para el Monitoreo y la Evaluación de la Salud Ambiental Rural.

Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control

Indicators for Monitoring and Assessing Rural Environmental Health.

RESUMO

Há um lapso entre a situação atual de todos os serviços do saneamento na Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte e Inhambupe - BHRNI, possíveis prognósticos de políticas públicas, a

visualização e as análises do sucesso de focos de investimentos locais. No entanto, o diagnóstico dessas mudanças ao longo do tempo e a discussão das necessidades socioambientais são pautas reivindicadas pela população. Nesse sentido, este artigo buscou traçar o panorama científico sobre a região desta Bacia Hidrográfica, apontando assuntos tendências, polos de construção do conhecimento e possíveis inferências. A análise bibliométrica foi utilizada nesse processo para obter informações pertinentes ao estudo, utilizando a base de dados Scopus, a partir do rigor sistemático e princípios de transparência semelhantes aos presentes no protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020 (Page et al., 2021). Esta orientação padroniza a coleta, direciona a promoção da triagem, seleção e análise descritiva e analítica sistemática. Contudo, evidenciou-se a carência de construção científica e um certo lapso de dados, principalmente com foco específico na região da BHRNI, sobretudo em áreas rurais e periféricas, quanto aos temas compreendidos pelo saneamento, principalmente, esgotamento sanitário e drenagem. Assim, esta análise bibliométrica traz luz às mudanças no panorama geral do saneamento básico na região, uma vez que os assuntos mais tratados vem mudando. Todavia, o abastecimento de água humano, no geral, e sua qualidade ainda é um foco e indica tanto uma estagnação na sua universalização quanto na melhoria desse serviço. Deste modo, em conjunto ao foco de estudos robustos prioritários em regiões urbanizadas, as mudanças de enfoques temáticos acadêmicos tem-se voltado ao controle ambiental nos últimos anos. Assim, é possível inferir que há uma crescente nas análises situacionais e também promoção da busca por meios de conservar ou reaver a qualidade ambiental e, com isso, dos serviços ecossistêmicos para a população.

Palavras-chave: Saúde pública, Recôncavo Norte e Inhambupe, Saneamento, Bibliometria, Planejamento municipal.

RESÚMEN

Existe una brecha entre el estado actual de todos los servicios de saneamiento en la Cuenca del Recôncavo Norte e Inhambupe (BHRNI), las posibles previsiones de políticas públicas y la visualización y el análisis del éxito de los enfoques de inversión locales. Sin embargo, la población demanda un diagnóstico de estos cambios a lo largo del tiempo y una discusión de las necesidades socioambientales. Por lo tanto, este artículo buscó delinear el panorama científico de esta región de la Cuenca del Río Recôncavo Norte e Inhambupe, destacando temas de actualidad, ejes de desarrollo de conocimiento y posibles inferencias. En este proceso, se utilizó el análisis bibliométrico para obtener información relevante para el estudio, utilizando la base de datos Scopus, con base en principios de rigor sistemático y transparencia similares a los presentes en el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020 (Page et al., 2021). Esta directriz estandariza la recopilación de datos y dirige la promoción del cribado, la selección y el análisis descriptivo y analítico sistemático. Sin embargo, se destacó la falta de investigación científica y cierta brecha de datos, particularmente con un enfoque específico en la región BHRNI, especialmente en áreas rurales y periféricas, con respecto a temas relacionados con el saneamiento, particularmente alcantarillado y drenaje. Por lo tanto, este análisis bibliométrico arroja luz sobre los cambios en el panorama general del saneamiento básico en la región. Sin embargo, los temas más discutidos han estado cambiando. No obstante, el suministro de agua en general sigue siendo un foco, lo que indica tanto un estancamiento en su universalización como en su mejora. Por lo tanto, junto con el enfoque prioritario de estudios robustos en regiones urbanizadas, los cambios en los enfoques temáticos académicos

se han desplazado hacia el control ambiental en los últimos años. Por lo tanto, es posible inferir un número creciente de análisis situacionales y una promoción de la búsqueda de formas de preservar o restaurar la calidad ambiental y, en consecuencia, los servicios ecosistémicos para la población.

Palabras clave: Salud pública, Recôncavo Norte e Inhambupe, Saneamiento, Bibliometría, Planificación municipal.

ABSTRACT

There is a gap between the current status of all sanitation services in the Recôncavo Norte and Inhambupe River Basin (BHRNI), possible public policy forecasts, and the visualization and analysis of the success of local investment focuses. However, the population demands a diagnosis of these changes over time and a discussion of socio-environmental needs. Therefore, this article sought to outline the scientific panorama of this River Basin region, highlighting trending topics, knowledge development hubs, and possible inferences. Bibliometric analysis was used in this process to obtain relevant information for the study, using the Scopus database, based on systematic rigor and transparency principles similar to those present in the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses) 2020 protocol (Page et al., 2021). This guideline standardizes data collection and directs the promotion of screening, selection, and systematic descriptive and analytical analysis. However, a lack of scientific research and a certain data gap were highlighted, particularly with a specific focus on the BHRNI region, especially in rural and peripheral areas, regarding topics related to sanitation, particularly sewage and drainage. Thus, this bibliometric analysis sheds light on changes in the general landscape of basic sanitation in the region. However, the most frequently discussed topics have been changing. However, water supply in general remains a focus, indicating both stagnation in its universalization and improvement. Thus, along with the priority focus of robust studies in urbanized regions, changes in academic thematic approaches have shifted toward environmental control in recent years. Thus, it is possible to infer a growing number of situational analyses and a promotion of the search for ways to preserve or restore environmental quality and, consequently, ecosystem services for the population.

Keywords: Public health, Recôncavo Norte and Inhambupe, Sanitation, Bibliometrics, Municipal planning.

INTRODUÇÃO

Bancos de dados federais possuem certa desatualização e lacunas de informação deixadas pelos municípios (Brasil, 2024a; Brasil, 2024b; Brasil, 2019). Desta forma, lapsos sobre a real situação do saneamento na região dificultam possíveis prognósticos de políticas públicas e sucesso de investimentos locais. Portanto, o diagnóstico dessas mudanças ao longo do tempo e a discussão das necessidades socioambientais mais manifestas pela população caracterizam uma brecha importante a ser preenchida pela produção acadêmica, com o intuito de auxiliar a nortear políticas locais preventivas e corretivas.

Nesse contexto, a análise bibliométrica apresenta-se como uma ferramenta estratégica

para compreender o cenário das publicações científicas, permitindo identificar tendências, frequências e áreas ainda pouco exploradas. Estes bancos de dados, como a SciVerse Scopus ou Scopus, englobam métricas como número de citações, fatores de impacto, coautorias, redes de colaboração entre instituições e países, além de identificar tendências e lacunas temáticas em diferentes áreas do conhecimento (Singh et al., 2021; Mongeon and Paul-hus, 2016; Elsevier, 2025).

Considerando que a base oferece grande abrangência de áreas, assuntos e tipos de documentos, pertinentes ao estudo, este artigo buscou traçar o panorama científico sobre a região do Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte e Inhambupe - BHRNI, apontando assuntos tendências, polos de construção do conhecimento e possíveis inferências, sublinhando a importância de integrar ciência, gestão territorial e desenvolvimento sustentável em prol da qualidade de vida da população.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo se caracteriza como análise bibliométrica, de natureza básica, abordagem mista e objetivo descritivo e analítico. O processo para obter os resultados seguiu um rigor sistemático e princípios de transparência semelhantes aos presentes no protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) 2020 (Page et al., 2021), buscando minimizar vieses na seleção dos documentos para análises e discussões posteriores. A fonte de informação utilizada neste estudo foi a SciVerse Scopus, que consiste na maior base de dados com resumos e referências da Elsevier (Elsevier, 2025).

Na interface de busca, foi inserida a *string* dividida em duas barras de pesquisa (com delimitação de "article title, Abstract, Keywords") ligadas pelo operador booleano "AND". Na primeira barra foi inserido nome de todos os municípios na bacia, separados por "OR", além de "Bahia", "Agreste Baiano", "North Recôncavo" e "Recôncavo Norte", enquanto na segunda barra foi inserido ("saúde pública" OR "public health") OR ("salubridade ambiental" OR "environmental salubrity" OR "sanitary condition*") OR ("saneamento básico" OR "basic* sanitation*" OR "abastecimento de água" OR "water supply*") OR ("sanitary sewage*" OR "esgotamento sanitário") OR ("drainage" OR "drenagem"). Dentro dos operadores booleanos, foram utilizados "AND" e "OR" - por conta da necessidade somente de abranger - e o símbolo de asterisco para incluir variações da mesma palavra no plural.

Além disso, os parênteses foram adotados para agrupar sinônimos e conceitos relacionados aos eixos temáticos de busca - no intuito de abarcar todos os possíveis

periódicos compreendidos pelo escopo da análise, nacionais e internacionais - dentro dos critérios de relação direta ou indireta com objetivo geral do tema que está sendo trabalhado no projeto de Iniciação Científica (IC) "Avaliar a qualidade e a cobertura dos serviços de saneamento básico nos municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte e Inhambupe, identificando lacunas, desafios e oportunidades para a melhoria das condições sanitárias e ambientais dessa região". Adicionalmente, também foram aplicados filtros do alcance de anos para os últimos 30 anos, ou seja, entre 1995 e 2025; para as áreas temáticas de "Ciência Ambiental", "Ciências Agrárias e Biológicas", "Ciências da Terra e Planetárias", "Ciências Sociais", "Engenharia" e "profissionais de saúde". Em seguida, foi limitado a pesquisas registradas no país (Brasil).

Por fim, após extração dos metadados em formato CSV (Comma-Separated Values), foi utilizado o Software de Análise Bibliométrica "VOSviewer", com a intenção de criar mapas de redes em nuvem, de coocorrência com, no mínimo, 2 palavras-chave (evitando uma nuvem muito densa e de difícil observação). Ao visualizar o resultado, é possível perceber e discutir as mudanças de foco e intensidade de pesquisa ao longo do tempo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

PRODUÇÃO CIENTÍFICA IDENTIFICADA

Diante do levantamento bibliométrico em busca de materiais correlatos, foram encontrados 346 documentos, sendo 319 artigos, 13 análises, 8 artigos de conferência, 4 capítulos de livro, 1 errata e 1 observação. Após a realização de uma triagem, foram selecionados 30 trabalhos que se enquadravam no escopo da pesquisa para a BHRNI. Esse número reduzido, em relação ao total encontrado, evidencia uma limitação de produções científicas específicas sobre a referida região, o que indica uma lacuna de incentivo e investimentos, restringindo o aprofundamento em estudos locais e possibilidade do conhecimento da situação atual de saneamento do território.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS PUBLICAÇÕES

O levantamento da distribuição espacial das publicações evidencia uma concentração significativa de interesse em municípios de maior porte e, sobretudo, naqueles inseridos na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Este destaque em Salvador-BA, capital do estado, com 14 periódicos o incluindo na sua delimitação de estudo, enquanto a maioria só é mencionada ou incluída 2 vezes, reflete seu papel central tanto populacional quanto socioeconômico no estado. Enquanto isso, cidades como Feira de Santana-BA, Alagoinhas-

BA, Candeias-BA, Camaçari-BA e São Sebastião do Passé-BA aparecem como polos secundários de interesse, provavelmente em função de sua relevância econômica, industrial e demográfica. É importante destacar que somente há 9 artigos individualizados em Salvador-BA, 2 individualizados para Feira de Santana-BA e, quanto a Candeias-BA, Alagoinhas-BA, Mata de São João-BA e Camaçari-BA, existem também 1 para cada. Já municípios menores, aparecem em aparições mais pontuais ou de forma esporádica. Esse padrão indica que a produção científica tende a privilegiar áreas mais urbanizadas e economicamente estratégicas, deixando em segundo plano localidades periféricas ou de menor expressão, o que pode influenciar diretamente na visibilidade de seus problemas ambientais e sociais.

TEMÁTICAS MAIS ABORDADAS NO SANEAMENTO BÁSICO

Com relação às temáticas discutidas, dos 30 artigos, quanto ao foco temático, há 18 com o tema focado em água; 5 que tratam sobre saneamento; 2 a respeito de gerenciamento de resíduos sólidos; e o restante trata de outros temas conjuntos com alguma vertente do saneamento. Isso demonstra uma priorização dos problemas diretamente relacionados a saúde pública e doenças de veiculação hídrica, mas também evidencia tanto uma concentração de problemas nestes contextos quanto a subvalorização de outros componentes igualmente relevantes para o saneamento ambiental e para a qualidade de vida das populações. Mediante núbem, gerada pelo "VOSviewer", ilustrada na Figura 1, observa-se que os agrupamentos de semelhança foram representados por cores distintas, sendo que tais associações se formaram porque os termos se conectaram tanto nas próprias abordagens dos documentos analisados como também em suas referências bibliográficas.

Figura 1. Grupos de Semelhanças por paridade de tema.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

"public health" contou com 6 ocorrências; "human" foram 5; "urban area" e "monitoring" foram 4; "effluents", "water use" e "sustainability" teve 3 e todo o restante ficou com, ao menos, 2 ocorrências (número mínimo para aparecer na nuvem).

Quanto a mudança de assunto com o tempo, o agrupamento de saúde, parasitas e fatores socioambientais, agora roxo na Figura 2, fazem parte dos assuntos mais tratados em meados de 2010 à 2012; o agrupamento de recursos hídricos e contaminação da água (com um ponto roxo e os outros verdes, na Figura 2) fazem parte dos assuntos mais tratados entre meados de 2012 e 2018, incluindo o tema de avaliação de água no roxo; os temas saneamento e políticas públicas, representados por "sanitation" e "public policies", respectivamente, estão sendo tratados desde meados de 2012 e 2020; adicionalmente, o de gestão ambiental e qualidade da água, em contextos urbanos, vem sendo trabalhados, em sua maioria, mais atualmente (por volta de 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, este tipo de análise bibliométrica pode ajudar a compreender e acompanhar as mudanças no panorama geral do saneamento básico ou outras variáveis de uma região específica. Porém, também é dependente de dados para que haja algum tipo de inferência e compreensão. Assim sendo, de acordo com os resultados obtidos, é possível perceber que o foco de estudo tem mudado ao longo do tempo, mas, ainda assim, a grande preocupação no recorte proposto pelo estudo é que a maior parte das pesquisas discute abastecimento de água humano, no geral, e sua qualidade. Isto indica uma consequência tardia do descuido que existe, historicamente, com os corpos hídricos regionais.

Por fim, é visível que as mudanças de foco tem seguido um caminho de controle ambiental nos últimos anos - visto que a crescente degradação ambiental tem afetado a população de formas diretas e indiretas - então, evitar que haja mais passivo ambiental pode retardar a piora de variáveis saneamento, com a esperança de que mudanças tendam a reaver a qualidade ambiental e, com isso, dos serviços ecossistêmicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 2024a. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SINISA: diagnóstico dos serviços de água e esgoto – 2023. Brasília: Ministério das Cidades. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/saneamento/sinisa>. Acesso em: 24 de agosto de 2025.
- Brasil. Ministério das Cidades. 2024b. "Municípios da Bahia, Paraíba, Piauí e Maranhão

ainda não atualizaram as informações do Sinisa." Gov.br, Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/noticias-1/municipios-da-bahia-paraiba-piaui-e-maranhao-ainda-nao-atualizaram-as-informacoes-do-sinisa>. Acesso em: 2 de setembro de 2025.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Qualidade Ambiental. 2019. Painel de Destinação de Resíduos - SINIR. Brasília, DF. Disponível em: <https://sinir.gov.br/paineis/destinacao/>. Acesso em: 24 de agosto de 2025.

Elsevier. 2025. "Scopus: A comprehensive abstract and citation database for impact makers." Disponível em: https://www-elsevier-com.ez86.periodicos.capes.gov.br/products/Scopus?dgcid=RN_AGCM_Sourced_300005030. Acesso em: 24 de agosto de 2025.

Mongeon, P., and A. Paul-hus. 2016. "The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis." *Scientometrics* 106 (1): 213–28.

Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, et al. 2021. "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews." *BMJ* 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

Singh, V. K., P. Singh, M. Karmakar, J. Leta, and P. Mayr. 2021. "The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis." *Scientometrics* 126 (6): 5113–42.